

О ПРОДВИЖЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК (ESG) В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

¹Бахтиёр Анварович Исламов, ²Юсуфжон Эркинович Пулатов

¹Д.э.н., Профессор, Профессор Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В.

Плеханова, Ташкент, Узбекистан

²Аспирант, Ассистент преподавателя в Международном Университете

Вестминстер в Ташкенте, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194191>

Аннотация. Данная работа исследует влияние интеграции ESG на финансовую эффективность котируемых компаний Узбекистана после введения Системы устойчивости рейтингов по президентскому указу PQ-39 в январе 2024 года. Авторы планируют использовать моделирование структурных уравнений (SEM) и для сбора данных применяют метод удобной выборки из вторичных данных о компаниях, котируемых на Республиканской фондовой бирже Ташкента. В статье используются руководящие принципы и цели, изложенные в Стратегии Узбекистана 2030 (Президентский указ PF-158), для анализа краткосрочных и долгосрочных финансовых эффектов интеграции ESG. Ожидается положительный эффект, хотя в начальные стадии он будет слабее, но усилится по мере того, как компании будут переходить к изменениям в практике корпоративного управления в пользу ESG.

Ключевые слова: Экологическая, Социальная и Корпоративная управленческая (ESG) ответственность, Производительность компаний, рейтинг устойчивости.

1. Введение

Развитие критериев в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) является важным этапом в анализе деятельности предприятий. Они показывают, насколько важна устойчивость в дополнение к традиционным финансовым показателям. ESG перешел от неопределенной идеи к приоритетному направлению для бизнеса и отдельных

лиц. Это помогает предприятиям улучшать качество и ценность предлагаемых услуг (Карнхэм, 2021). Приверженность Узбекистана устойчивому развитию подтверждается введением Системы устойчивости рейтингов по президентскому указу PQ-39 в январе 2024 года. Это подтверждает стремление страны к экологическому и социальному управлению, как это описано в национальной стратегии 2030 года (Президентский указ PF-158). Это важное изменение политики направлено на включение факторов ESG в корпоративное управление всех компаний с целью повышения их финансовой эффективности и прозрачности. Это исследование очень важно, поскольку оценивает, насколько эффективна новая Система устойчивости рейтингов Узбекистана и предоставляет первые реальные данные о влиянии интеграции ESG на финансовую эффективность в стране Центральной Азии. Бизнес и политические деятели смогут использовать собранную информацию для улучшения корпоративного управления и устойчивости, что важно для достижения долгосрочных экономических и экологических целей.

2. Обзор литературы

Множество исследований уже проведено по вопросу связи между интеграцией ESG и результативностью компаний, показывая, что результаты различаются в разных условиях и отраслях. Особенно после ударов, нанесенных финансовым рынкам в связи с COVID-19, многие начали утверждать, что устойчивость должна быть внутренне интегрирована в стратегии компаний (Диаз, Эспарсия, Лопес, 2022). Существуют широко распространенные утверждения о том, что производительность ESG некоторых компаний защитила их, вызвав меньшее уничтожение ценностей, чем у компаний без ESG. В плане управления рисками многие компании, занимающиеся социально ответственными инвестициями (SRI), помогли распределить риски во время COVID-19 (Диаз, Эспарсия, Лопес, 2022; Писани и Руссо, 2021; Такахашаши и Ямада, 2021).

Согласно исследованиям, сильные практики ESG постоянно связаны с лучшей финансовой результативностью, операционной эффективностью и

репутацией на рынке (Му и др., 2024). Компании с развитыми практиками ESG лучше справляются с экологическими рисками, завоевывают доверие заинтересованных сторон и привлекают устойчивые инвестиции. В результате они, скорее всего, будут прибыльными и иметь более высокую стоимость компании (Бхаргава и др., 2022). В то же время группа исследователей Фриде и др. в 2015 году и позже Харди и др. в 2023 году отметили, что деятельность в области ESG может улучшить социальное благосостояние, но не обязательно делает бизнес более прибыльным.

Подводя итог, большинство предыдущих работ признают, что ESG имеет сложное воздействие на производительность компании. Он может улучшить стабильность и имидж компании, но также может иметь как отрицательное, так и положительное воздействие на ее прибыли, в зависимости от ситуации и отрасли. Этот уровень сложности делает еще более важным изучение того, как ESG влияет на производительность в различных типах экономик

3. Методология исследования

В данном исследовании используется моделирование структурных уравнений (SEM) для анализа влияния интеграции факторов ESG на производительность государственных компаний Узбекистана. Данные будут получены из источников, таких как финансовые отчеты, рейтинги ESG и заявления о устойчивости компаний (если они опубликованы), торгуемых на Республиканской фондовой бирже Ташкента. С помощью SEM мы исследуем прямые и косвенные связи между факторами ESG (такими как управление, социальное воздействие и окружающая среда) и показателями производительности (например, ROE). Этот метод позволяет полностью понять, как факторы ESG влияют на финансовую производительность.

4. Ожидаемые результаты

Ожидаемым результатом является то, что компании, которые в большей степени интегрируют факторы ESG, в итоге будут финансово успешнее. Исследование предполагает, что, хотя краткосрочные эффекты могут быть не очень сильными, долгосрочные результаты покажут более тесную связь между

полноценной практикой ESG и повышением стоимости компаний, что будет обусловлено лучшим управлением рисками и взаимодействием с заинтересованными сторонами

5. Заключение

Исследование призвано способствовать пониманию эффективности интеграции ESG в развивающихся рынках, особенно через призму новых регуляторных рамок Узбекистана. Оно исследует реальные примеры того, как практики ESG влияют на финансовую производительность и устойчивое развитие. Также это исследование пополнит глобальную базу знаний об имплементации ESG, предоставляя аналогичным экономистам, желающим улучшить корпоративное управление и устойчивость через законодательные меры, новые перспективы.

REFERENCES

1. Ataniyazova Zamira K., Islamov Bakhtiyor A. “Uzbekistan -2030” Strategy in Corporate Social Responsibility Issues/ Статья ВАК journal “International Relations”, №1-2(3) Tashkent, UWED, 2024 p. 5 15
2. Ataniyazova Zamira K., Islamov Bakhtiyor A. Potential benefits of Corporate Social Responsibility: foreign outlook in context of Uzbekistan. Статья ВАК journal “International Relations”, №2 Tashkent, UWED, 2022 0,8 16
3. Bhargava, A., Bhargava, D., Kumar, P. N., Sajja, G. S., and Ray, S. (2022). Industrial IoT and AI Implementation in Vehicular Logistics and Supply Chain Management for Vehicle Mediated Transportation Systems, International Journal of System Assurance Engineering and Management, Vol. 13, No. S1, 673–680. doi:10.1007/s13198-021-01581-2.
4. Díaz, A., & Esparcia, C. (2022, September 1). The diversifying role of socially responsible investments during the COVID-19 crisis: A risk management and portfolio performance analysis. Economic Analysis and Policy. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.05.001>

5. Farnham, K. (2021, September 21). Why is ESG important? The growing significance of ESG and the role of the board. Diligent Corporation. <https://www.diligent.com/resources/blog/why-is-esgimportant>
6. Friede, G., Busch, T., and Bassen, A. (2015). ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies, *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol. 5, No. 4, 210–233. doi:10.1080/20430795.2015.1118917.
7. Hardi, I., Idroes, G. M., Utami, R. T., Dahlia, P., Mirza, M. A. F., Humam, R. A., Chairunnisa, R., Hardia, N. A. K., and Mahdani, R. (2023). Dynamic Impact of Inflation and Exchange Rate in Indonesia's Top 10 Market Capitalization Companies: Implications for Stock Prices, *Indatu Journal of Management and Accounting*, Vol. 1, No. 2, 51–59. doi:10.60084/ijma.v1i2.110
8. Islamov B. A. Ataniyazova Z. K. Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility in Uzbekistan: brief analysis of existing legislation. Published in the Proceedings of the 3rd international round table conference «Social Entrepreneurship in the modern world: trends, challenges and development prospects» (Russia – Malaysia – Belarus – Kyrgyzstan - Uzbekistan) В сборнике Международной научно-практической конференции, Пермский ФРЭУ им. Г.В. Плеханова, 2022 с.11-15 <https://rea.perm.ru/images/Download/6Nauka/13Sborniki/sbornik%2027.10.2022.pdf>
9. Mu, Lingyun, Haolin , & Keni. (2024, January 1). Sustainability as Strategy: Analyzing TSMC's ESG Integration and Financial Performance. *Academic Journal of Business & Management*. <https://doi.org/10.25236/ajbm.2024.060322>
10. Pisani, F., & Russo, G. (2021, November 30). Sustainable Finance and COVID-19: The Reaction of ESG Funds to the 2020 Crisis. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su132313253>
11. Pulatov Yu. Islamov B., THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES ON SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT: A

COMPARATIVE ANALYSIS. Tashkent, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, February 10, 2024 p. 367 371

12. Shavkat Mirziyoyev. Presidential Decree PF-158. (2023) “O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASI TO‘G‘RISIDA, LexUZ. Available at: <https://lex.uz/ru/docs/6600413> (Accessed: 27 January 2024).
13. Shavkat Mirziyoyev. Presidential Decree PQ-39. (2024) TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING BARQARORLIK REYTINGINI JORIY ETISH CHORATADBIRLARI TO‘G‘RISIDA, LexUZ. Available at: <https://www.lex.uz/uz/> (Accessed: 27 January 2024).
14. Takahashi, H., & Yamada, K. (2021). When the Japanese stock market meets COVID-19: Impact of ownership, China and US exposure, and ESG channels. https://econpapers.repec.org/article/eeefinana/v_3a74_3ay_3a2021_3ai_3ac_3as1057521921000132.htm